

РАЗДЕЛ 2

Административное право; административный процесс; таможенное право; трудовое право; право социального обеспечения; наследственное право; арбитражное право; арбитражный процесс; жилищное право; **авторское право**

УДК 342.9

DOI

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ КАК АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ САНКЦИЙ

ГОЛОБОРОДЬКО В.И.,
преподаватель кафедры
административного права
ГБУ ВО «АКАДЕМИЯ МВД ДНР
ИМ. Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматриваются особенности административных наказаний как карательных административно-правовых санкций. По мнению автора, хотя административным наказаниям и присущи общие черты административных санкций, они имеют определенную отличительную совокупность присущих им родовых признаков.

Ключевые слова: административное наказание, административно-правовая санкция, административное принуждение, административная ответственность, административный проступок

FEATURES OF ADMINISTRATIVE PUNISHMENTS AS ADMINISTRATIVE LEGAL SANCTIONS

GOLOBORODKO V.I.,
Lecturer at the Department
of Administrative Law,
SBI HE «ACADEMY OF THE MINISTRY OF
INTERNAL AFFAIRS OF THE DPR, NAMED
AFTER F.E. DZERZHINSKY»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article discusses the features of administrative penalties as punitive administrative-legal sanctions. According to the author, although administrative penalties have common features of administrative sanctions, they have a certain distinctive set of generic features inherent in them.

Keywords: administrative punishment, administrative-legal sanction, administrative coercion, administrative responsibility, administrative offense

Постановка задачи. Все социальные регуляторы (право, мораль, религия и т.п.) по своему общему содержанию нормативны. В зависимости от источников формирования выделяют нормы-обычай, нормы морали, корпоративные нормы и нормы права [1, с. 8]. Все эти виды социальных норм обладают собственными, присущими только им специфическими санкциями.

Специфика санкций обусловлена объективной природой и особенностями разных по своему содержанию видов социальных норм, разных форм социальной регуляции. По мнению исследователей, разделяемому и автором, не особенности санкций определяют различие социальных норм, а наоборот, объективные по своей природе существенные различия различных видов социальных норм, их специфические признаки обуславливают и особенности санкций за их нарушение [2, с. 79].

Обзор последних исследований и публикаций. Санкция, как важное правовое явление, в разное время являлась объектом исследования ученых. Этой проблематике уделяли внимание, в частности, Е.В. Агеева, А.П. Алехин, Д.Н. Бахрах, Г.П. Бондаренко, И.И. Веремеенко, Н.И. Еропкин, Ю.М. Козлов, Б.М. Лазарев, О.Э. Лейст, П.Е. Недбайло, А.П. Шергин, В.А. Юсупов и другие.

Актуальность статьи. Актуальность проблем административных наказаний основывается на определенных факторах: 1) экономическом – необходимости государственного регулирования хозяйственных отношений конкретными правовыми средствами, в то же время круг этих средств, основания применения и их виды должны определяться на законодательном уровне; 2) политическом – необходимости создания и поддержки режима законности в сфере исполнительной власти, с целью обеспечения защиты в административно-правовых отношениях условий для надлежащей реализации прав и свобод граждан; 3) нормативно-правовом – создание нового и реформирование действующего административного законодательства должно происходить на основании научно обоснованного учета происходящих социальных, экономических, политических изменений с целью создания эффективного правового механизма защиты общественных отношений.

Хотя проблематика административных взысканий является одним из ключевых в содержании института административной ответственности, однако она мало исследовалась отдельно от других правовых явлений. Установленные подходы и положения долгое время

не обновлялись, что не наилучшим образом отразилось на законодательстве.

Цель статьи заключается в исследовании особенностей административных наказаний как карательных административно-правовых санкций.

Изложение основного материала исследования. Зарубежная правовая наука и практика также использует понятие «санкция». Причем к этой правовой категории отнесен достаточно широкий круг мер воздействия со стороны уполномоченных органов. Так, например, в Правилах административной процедуры США под санкцией понимают осуществляемую административным агентством полный или частичный:

а) запрет, требование, ограничение или другое требование, влияющее на свободу индивида;

б) отказ в праве на средства защиты (предоставление административным агентством денежных средств, лицензий, полномочий, освобождения от уплаты налогов, исполнения правовых норм, признания агентством привилегий, иммунитета, требования, права и т.п.);

в) наложение взыскания или штрафа;

г) уничтожение, изъятие, конфискацию собственности, отказ в праве на нее;

д) оценку ущерба, возмещение, реституцию, компенсацию, выплату расходов, убытков или вознаграждения;

е) определение необходимых условий деятельности, отмену и приостановку лицензии;

ж) принятие других принудительных или ограничивающих мер.

Такой подход несколько размывает основания отграничения понятий «принуждение» и «санкция», фактически отождествляя их. Список санкций, приведенный в настоящем правовом акте, не является исчерпывающим и может быть дополнен другими мерами принудительного характера. В самом общем виде приведенная правовая норма трактует санкции как любые властные действия уполномоченного органа, направленные на субъекты правоотношений.

Правовая наука и законодательство стран Европы также оперируют понятием «административная санкция». В это понятие вложено следующее содержание: административные санкции – это административные акты [3, с. 4], налагающие наказание на частных лиц в отношении их действий, противоречащих принятым правилам. Кстати, под административным актом понимается любое индивидуальное мероприятие или решение, принимаемое к исполнению исполнительной властью, несущее природу прямого действия

независимо от того, благоприятно оно или нет в отношении прав, свобод и интересов частных лиц и не осуществляемое во исполнение судебной функции. Санкцией может быть штраф или иная карательная мера в денежной или неденежной форме [3, с. 16].

Наряду с этим не все административные акты, затрагивающие права и интересы частных лиц, считаются санкциями. Административные акты могут иметь много целей, исходя исключительно из общественных интересов, общественной политики, защиты сообщества от неотвратимой опасности, используя меры предосторожности с учетом их карательного влияния. Так, отказ предоставить или восстановить лицензию на основании того, что претендент не выполняет требования этой лицензии, не считается административной санкцией. Запрет или прекращение действия лицензии обусловлены новыми правовыми нормами, направленными на защиту окружающей среды, защита здоровья общества также не несут карательного характера. При этом выделяется главная черта административных санкций – само карательное влияние, осуществляемое вследствие нарушения прав.

Органы исполнительной власти зарубежных стран наделены значительными полномочиями по установлению и применению санкций. В различных сферах жизни исполнительная власть устанавливает правила, присматривает за их воплощением и, наряду с широким спектром мер поощрения частных лиц в случае несоответствующего действия, также может применять к ним санкции. Особенно это касается таких сфер, как социальное обеспечение, налогообложение, планирование городов, здравоохранение, торговля и т.д. Среди множества административных санкций наиболее применяемы денежные штрафы, конфискация товаров, закрытие предприятий, запрет на деятельность, приостановление или прекращение действия лицензии, разрешений, необходимых для осуществления деятельности в бизнесе или промышленности. Все они оказывают влияние на частных лиц.

Одной из причин растущих санкционных полномочий исполнительной власти во многих западных странах является политика декриминализации – то есть передача наказаний за ряд преступлений из уголовной в административную сферу.

Что касается теоретических разработок относительно санкций, можно говорить о нескольких подходах к их рассмотрению.

Первый подход предполагает рассмотрение санкции в более широком понимании, как любых отрицательных для правонарушителя действий со стороны государства в лице его уполномоченных органов

при нарушении правовых норм. Второй подход усматривает рассмотрение санкции только как элемента правовой нормы.

Как известно из теории права, норма имеет определенную структуру, элементами которой выступают гипотеза, диспозиция и санкция. Данная структура построения нормы сохраняется независимо от ее отраслевых особенностей. Однако в таком аспекте мы говорим о форме правовой нормы, особенностях, возникающих при регулировании определенного круга общественных отношений, которые влияют на изменение внутренней нагрузки этой формы, а именно на ее содержание.

Поднимая вопрос о видах санкций, их месте в структуре правовой нормы, большинство ученых согласилось с тем, что санкция может выступать элементом нормы права. Одни из них настаивают на обязательности санкций в структуре правовой нормы [4; 5]. Другие считают, что наличие или отсутствие санкции в правовой норме определяется структурой этой нормы. То есть в структуре правовой нормы, наряду с гипотезой и диспозицией, санкция является обязательным элементом. В то же время в структуре отдельной нормы она может отсутствовать [6, с. 53]. Однако когда правовая норма не содержит санкции, ее охрана обеспечивается средствами принуждения, закрепленными в других правовых нормах.

Некоторые авторы рассматривают санкцию только как указание средств принуждения, направленных на обеспечение выполнения правовых норм [7, с. 12, 21]. Другие трактуют санкцию значительно шире, как наступление всех негативных последствий для лица, нарушившего норму права [8, с. 178].

В любом случае применение санкции вменяется в зависимость от надлежащего выполнения правовой нормы. То есть все приходит к выводу, с которым невозможно не согласиться, что санкция имеет место только в случае нарушения или ненадлежащего соблюдения правовой нормы.

Санкция как негативная реакция государства на нарушение правовой нормы возникает лишь при наличии противоправного поведения или ненадлежащего выполнения общеустановленных правил. А государственное принуждение реализуется во многих формах, охватывающих и санкции. Поэтому, не ограничиваясь только санкциями, принуждение может быть задействовано не только вследствие нарушения правовой нормы, как ответной реакции уполномоченных органов, но и в силу возникновения определенных обстоятельств, которые угрожают или могут угрожать общественным отношениям.

Аналогичным, на наш взгляд, является соотношение административного принуждения и административно-правовой санкции: административное принуждение хоть и реализуется в форме административно-правовой санкции, однако не ограничивается ее применением. В свою очередь, административно-правовая санкция также проявляется не только в наказаниях, прямо предусмотренных правовой нормой, но и в других мерах административного принуждения.

Вопросу классификации мер административного принуждения уделялось много внимания, поскольку оно позволяет очертить и осознать многогранность мер административного принуждения, имеет большое значение при практическом применении указанных мер и разграничивает административные наказания от других принудительных мер.

До 50-х годов XX в. в юридической литературе царила двухчленная классификация мер административного принуждения. Исследователи выделяли административные санкции и другие меры административного принуждения, принудительные по своей природе, но лишенные характера наказания.

В начале 60-х годов XX в. М.И. Еропкин обосновал трехчленную классификацию. В соответствии с ней все меры административного принуждения делятся на административно-предупредительные, меры административного пресечения и административные наказания [9, с. 60].

На сегодняшний день это разделение мер административного принуждения стало общепринятым, и в соответствии с ним меры административного принуждения приобретают следующее содержание.

Административно-предупредительные меры применяются для предупреждения возможных правонарушений в сфере государственного управления, общественного порядка для обеспечения общественной безопасности. Характерной особенностью административно-предупредительных мер является то, что они применяются, когда правонарушение отсутствует.

На практике знакомы два вида таких ситуаций: во-первых, когда есть реальные основания предполагать, что может совершиться правонарушение, и, во-вторых, когда возникает необходимость в обеспечении правопорядка в чрезвычайных и экстремальных условиях (пожар, наводнение, эпидемия).

Принудительный характер этих мер проявляется в том, что они осуществляются без согласия другой стороны, объекта влияния, который в силу действующих норм права должен выполнить предписанные действия или воздержаться от определенного круга действий. Законодатель не только закрепляет властные полномочия по

применению специально уполномоченными органами таких мер (например, введение карантина, принудительный осмотр грузов, осмотр санитарного состояния предприятия, проверка соблюдения правил безопасности на производстве и других аналогичных мер), но и определяет порядок их реализации.

Назначение административных мер пресечения состоит в: прекращении противоправного поведения; устранении вредных последствий противоправного поведения; создании необходимых условий для возможного в будущем привлечения виновного к административной ответственности (составление протокола об административном правонарушении). Поэтому в отличие от предыдущего вида мер пресечение имеет место при наличии противоправного поведения, нарушении правовых норм и является своеобразной реакцией уполномоченных органов и должностных лиц.

Разнообразные меры административного пресечения подразделяют на несколько групп [10]:

1) меры, применяемые непосредственно к правонарушителю – требование прекратить противоправное деяние, административное задержание, доставление в органы внутренних дел;

2) меры имущественного характера – изъятие огнестрельного оружия, снос самовольных построек и т.п.;

3) меры технического характера – запрет эксплуатации неисправного транспортного средства, приостановление работы предприятия вследствие нарушения правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, ограничение ремонтно-строительных работ в случае несоблюдения при их ведении требований по обеспечению общественной безопасности;

4) меры денежного характера;

5) меры медико-санитарного характера – отстранение от работы инфекционных больных, запрет эксплуатации предприятий торговли и общественного питания вследствие ненадлежащего санитарного состояния;

6) меры, связанные с действием лицензионно-разрешительной системы – отказ в выдаче лицензии на тот или иной вид деятельности, нуждающейся в лицензировании, приостановлении лицензии;

7) меры специального или исключительного назначения – применение оружия, специальных химических веществ и т.п.

Меры административного пресечения тесно связаны с мерами административной ответственности и в некоторых случаях предшествуют им, обеспечивая возможность их реализации.

Административные наказания, в свою очередь, применяются специально уполномоченными органами к лицу, действия которого

носят характер административного проступка, т.е. Основанием для использования этого средства административного принуждения является совершение административного проступка.

Другой подход наблюдается в системе мер административного принуждения, представленной И.И. Веремеенко [11, с. 71]. Она состоит из трех самостоятельных элементов:

1) административно-процессуальные меры, т.е. специально установленные и применяемые с целью обеспечения решения вопроса о правонарушениях, имеющие вспомогательный характер (административное задержание, задержание и арест имущества);

2) административно-правовые санкции;

3) административно упреждающие меры.

Такая классификация более основательно отразила сущность административного принуждения благодаря тому, что:

- во-первых, основанием для применения мер административного принуждения не всегда является правонарушение, как в случае применения предупредительных мер;

- во-вторых, данная классификация учитывает те процессуально-вспомогательные меры, которые по своей сути являются принудительными, но применяются для обеспечения производства по делам об административных проступках;

- в-третьих, все принудительные меры, спровоцированные нарушением правовых норм, были отнесены в раздел санкций.

Некоторые ученые обращали внимание на необходимость соотнесения мер административного принуждения с административными санкциями. По их мнению, характерным отличием при этом является результат применения санкции, а именно наступление административной ответственности [11, с. 61].

Однако такой подход несколько деформирует понятие административно-правовой санкции. Поскольку применение последней хоть и обусловлено совершением правонарушения, однако не всегда предполагает наложение административного наказания и как следствие наступления административной ответственности.

Административная ответственность – это фактически реализация предусмотренных нарушенной правовой нормой административно-правовых санкций, а именно применение уполномоченного органа или должностного лица административных наказаний к правонарушителю.

Применение такой административной санкции, как просьба прекратить определенные действия, нарушающие установленный порядок, указание на ненадлежащее выполнение специального порядка не влечет наступление административной ответственности, хотя имеет место нарушение правовых норм.

Следовательно, если административная санкция (как негативная реакция государства, в лице его уполномоченных органов) имеет место при любом нарушении административно-правовой нормы, то административное наказание применяется только при совершении проступка, состав которого предусмотрен правовой нормой и преследует цель наказания за нарушение установленных правил. Применение административного наказания, предусмотренного законодательством в установленном порядке, означает наступление административной ответственности для виновного.

В общей теории права для классификации санкций предложено несколько критериев. Так, В.А. Юсупов выделяет наряду с принудительными санкциями санкции-предупреждения и санкции-поощрения [12, с. 117]. Последние он называет санкциями положительного стимулирования.

Административные санкции, рассматривая их с точки зрения функциональной направленности в государственном управлении, могут быть стимулирующими, предупредительными и принудительно-карательными. Они включаются в механизм осуществления правопорядка как юридическое средство убеждения и принуждения.

Есть также классификация по степени определенности. Согласно такому критерию, санкции делятся на определенные и относительно определенные. В первых точно и конкретно указывается мера воздействия, которая должна быть применена за нарушение данной нормы. Во вторых – указанные пределы, в которых определенный орган с учетом конкретных обстоятельств правонарушения определяет соответствующую меру воздействия на конкретного правонарушителя.

Была предложена и другая классификация, получившая широкое применение в науке, а именно классификация в соответствии со способом охраны правопорядка [7, с. 106]. По этому критерию санкции можно разграничить на административные наказания (уголовные санкции) и правовосстановительные. Если уголовные санкции направлены на общую и специальную превенцию правонарушений, воспитание и исправление правонарушителей, то правовосстановительные направлены на восстановление причиненного вреда, на выполнение неисполненных обязательств и возобновление нарушенных прав.

По такому же критерию систематизирует административно-правовые санкции И.И. Веремеенко, однако, в дополнение к предложенным санкциям О.Э. Лейстом, включает в свою систему «санкции реального исполнения» [11, с. 76]. Соответственно, указанные санкции непосредственно направлены на принудительное исполнение

невыполненных обязательств или на создание и обеспечение гарантий такого исполнения.

Учитывая изложенное, можно четко определить место административных наказаний в структуре административных санкций. А именно: утверждать принадлежность их к карательным санкциям, применяемым к лицу в результате нарушения установленных правил в случае, предусмотренном законодательством.

Проблематика административных наказаний в юридической литературе в советское время и на современном этапе исследуется преимущественно не как самостоятельное правовое явление, а исключительно в процессе рассмотрения института административной ответственности. Таковой подход хоть и объясняется особенностью соотношения и взаимообусловленности этих правовых явлений, но в то же время существенно сужает исследование непосредственно проблем административных наказаний.

Эти вопросы были предметом исследования многих учёных. Административные наказания рассматривались в различных аспектах: в характеристике отдельных видов административных наказаний [13], в исследованиях, посвященных административной ответственности [14; 15], в особенности применения наказания теми или иными уполномоченными органами [16].

В то же время при изучении административных наказаний необходимо отдавать себе отчет в многогранности указанной проблематики и, как следствие, возможности множественности подходов к ее изучению. Так, анализ научных исследований, в той или иной степени затрагивающих наказания, позволяет выделить следующие подходы к данной проблематике:

- в институциональном аспекте - как элемент института административной ответственности;
- в нормативно-структурном аспекте – как элемент в структуре правовой нормы, то есть санкция правовой нормы;
- как вид административно-правовой санкции – формы государственного принуждения.

Если рассматривать административное наказание с точки зрения структуры правовой нормы (гипотеза, диспозиция, санкция), то в таком аспекте наказание тождественно санкции.

Мы полагаем, что следует отметить возможность рассматривать эту правовую категорию также в других аспектах.

В институциональном контексте наказание выступает определенным элементом, вплетающимся в систему правовых норм, взаимодействие которых, в свою очередь, образует институт административной ответственности.

Проецируя подход к юридической ответственности как системе норм права, на один из ее видов – административную ответственность, можно также отметить, что она объединяет в себе три группы норм. Во-первых, это материальные нормы, закрепляющие общие вопросы административной ответственности (установление составов административных проступков, виды наказаний, субъекты ответственности). Во-вторых, это процессуальные нормы, регулирующие вопросы административного производства по делам об административных проступках. И, в третьих, правовые нормы, регулирующие правовое положение, формирование и полномочия субъектов административной юрисдикции.

С другой стороны, административные наказания можно рассматривать как один из видов административно-правовых санкций, являющихся формой реализации государственного принуждения в широком аспекте, или, учитывая отрасль правового регулирования, в узком смысле уместнее говорить об административном принуждении.

Подходя к административному наказанию с позиции его места в административно-правовых санкциях, следует говорить об отнесении этой правовой категории к отдельному виду административно-правовых санкций – карательных.

Административные наказания отличаются определенными особенностями.

1. Рассматривая административные наказания, следует, прежде всего, выделить как характерный признак их государственно-принудительный характер. Безусловно, им свойственен и воспитательный характер, однако его сущность заключается в принудительном влиянии со стороны государства на право

2. Административные наказания объединяют элементы карательного, воспитательного и предупредительного характера. Следует отметить, что правоохранительные возможности административных наказаний распространяются не только на нормы административного права, но и обеспечивают охрану и других правовых норм и правоотношений.

3. Особенность административных наказаний довольно часто видят в специфическом круге субъектов применения. А именно - преимущественно внесудебный характер применения.

Действительно, по сравнению с санкциями уголовного и дисциплинарного принуждения применение административного наказания имеет в большинстве своем разветвленную систему уполномоченных органов исполнительной власти. Однако наряду с этим законодатель выделил определенные виды административных наказаний, которые могут быть применены исключительно в судебном

порядке (конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; лишение специального права, предоставленного физическому лицу; административный арест; дисквалификация; обязательные работы; административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения).

4. Имеет определенные особенности и цель применения административного наказания. Если гражданско-правовые санкции, прежде всего, направлены на возмещение, компенсацию ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением обязательств или совершением других действий (деликтов), то целью административного наказания является:

а) наказание правонарушителя за совершенный проступок;

б) профилактическое влияние на широкий круг лиц, как подвергшихся административному наказанию, так и других.

Ученые придерживаются мнения, что содержание административных наказаний определяется характером управленческих отношений, урегулированных и обеспеченных нормами административного права и спецификой посягательств на эти правоотношения. В то же время особенность правоотношений в сфере государственного управления проявляется в нанесении, как правило, нематериального ущерба [10, с. 352].

Таким образом, при применении административных наказаний, которые не могут компенсировать моральный ущерб государству, прежде всего, преследуется цель кары. Можно сказать, что административное наказание заключается в ограничении, лишении субъективных прав и благ лица, к которому они применяются. Добровольное исполнение правонарушителем возложенного на него наказания не изменяет его принудительную сущность, так как при неисполнении возложенной обязанности государство в лице уполномоченных органов оставляет за собой право на применение других принудительных мер для обеспечения надлежащего исполнения (невыплаченный в срок штраф принудительно взимается за счет денежных поступлений правонарушителя – заработной платы, стипендии, пенсии и т.п.).

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Административные наказания являются одним из видов административно-правовых санкций. В то же время хотя административным наказаниям и присущи общие черты административных санкций, они имеют определенную совокупность родовых признаков, по которым отличаются среди прочих. Прежде

всего, они предусмотрены конкретной правовой нормой несоблюдения или нарушение которой инициирует их применение. Во-вторых, основной функцией административного наказания является кара правонарушителя. В-третьих, наказание реализуется через институт административной ответственности и выступает ее составным элементом. В-четвертых, законодательством предусмотрен специальный порядок их применения. И, наконец, административные наказания применяются специально уполномоченными органами в пределах законодательно определенной компетенции.

Список использованных источников

1. Алексеев, С. С. Государство и право / С. С. Алексеев. – М. : Юрид. лит., 2004. – 189 с.
2. Нерсисянц, В. С. Философия права / В.С. Нерсисянц. – М. : Инфра М-Норма, 2005. – 656 с.
3. Principles of Administrative Law concerning the relations between Administrative Authorities and Private Persons, Council of Europe. – Strasburg, 1996. – P. 48.
4. Шебанов, А. Ф. Нормы советского социалистического права: лекция / А.Ф. Шебанов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1956. – 44 с.
5. Недбайло, П. Е. Применение советских правовых норм / П.Е. Недбайло. – М. : Госюриздат, 1960. – 511 с.
6. Алексеев, С. С. Теория права / С.С. Алексеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : БЕК, 1995. – 310 с.
7. Лейст, О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву / О.Э. Лейст. – М. : МГУ, 1981.
8. Пиголкин, А. С. Нормы советского социалистического права и их структура / А.С. Пиголкин. – М. : Госюриздат, 1960. – 200 с.
9. Еропкин, М. И. О классификации мер административного принуждения / М.И. Еропкин // Вопросы административного права на современном этапе. – М. : Госюриздат, 1963. – С. 60-69.
10. Козлов, Ю. М. Административное право / Ю.М. Козлов, Л.Л. Попов. – М. : Юристъ, 1999. – 717 с.
11. Веремеенко, И. И. Административно-правовые санкции / И.И. Веремеенко. – М. : Юрид. лит., 1975. – 180 с.
12. Юсупов, В. А. Теория административного права / В.А. Юсупов. – М. : Юрид. лит., 1985. – 160 с.
13. Савин, М. Я. Административный штраф / М.Я. Савин. – М. : Юрид. лит., 1984. – 112 с.
14. Бахрах, Д. Н. Административная ответственность / Д.Н. Бахрах. – Пермь, 1966. – 193 с.

15. Якуба, О. М. Административная ответственность / О.М. Якуба. – М. : Юрид. лит., 1972. – 152 с.

16. Павлова, Е. С. Применение судьей мер административного взыскания / Е.С. Павлова. – М., 1987. – 75 с.

УДК 351.74/76

DOI

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА РАБОТНИКОВ ОВД ДНР В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

КАБЛОВ Д.С.,

канд. юрид. наук, доцент кафедры административного и финансового права ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,

Донецк, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация

В статье проводится теоретико-правовой анализ правового статуса работника органов внутренних дел в условиях интеграции Донецкой Народной Республики в качестве нового субъекта Российской Федерации. Как результат определены особенности указанного института в переходной период.

Ключевые слова: государственная служба, правовое регулирование, работник ОВД, правовой статус, интеграция, законодательство

LEGAL REGULATION OF THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF EMPLOYEES OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF THE DPR IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION INTO THE RUSSIAN FEDERATION

KABLOV D.S.,

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Administrative and Financial Law FSBEI HE «Donetsk State University», Donetsk, Donetsk People's Republic, Russian Federation

The article provides a theoretical and legal analysis of the legal status of an employee of the internal affairs bodies in the conditions of integration of the Donetsk People's Republic as a new subject of the Russian Federation. As a result, the features of this institute in the transition period are determined.